

на широкій стрічці з бантом. О.Р. Тищенко визначив його саме як канак¹. Похожу прикрасу – медальйон можна бачити на портреті Повіласа Альшенішкіса роботи Джованні дель Монте. Цей портрет датується 1550 р. і демонструє досить широкий хронологічний діапазон побутування подібних речей. Відзначимо, що широкими хронологічними рамками також характеризуються жіночі портрети з такими прикрасами: Беати Острозької (1539), Н. Розумовської (XVIII ст.), на іконі св. Уляни з Сорочинців (бл. 1732 р.) та ін.

З металевих прикрас згадаємо ще персні, проте вони збереглися переважно у вигляді слідів зеленого кольору на фалангах пальців похованих.

Окремою знахідкою є наперсток з металу жовтого кольору (мідний сплав), виявлений у похованні № 52 (рис. 1.14). У цьому ж похованні знайдено 5 мідних монет Російської Імперії, які датуються 1730, 1731 і 1737 р., а отже датують це поховання загалом. Монети і наперсток лежали разом, у районі пояса, видимо, спочатку були поміщені в сумочку з органічного матеріалу – шкіри чи тканини.

Отже, всі вироби з кольорових металів, виявлені на цвінтарі, належать до речей особистого вжитку і розділяються на три групи: предмети особистого благочесття (натільні хрестики), деталі одягу та вбрання (гудзики та інші застібки, пряжка, медальйон) та побутові речі (наперсток). Якщо давньоруські предмети поповнюють колекцію предметів церковного вбрання, пізньосередньовічні цікаві тим, що дозволяють розширити та деталізувати інформацію про побут українців у XVII – першій половині XVIII ст.

Хамайко Н.В.

Інститут археології НАН України

Онопрієнко Н.О.

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НАТІЛЬНИЙ ХРЕСТ З НОВИХ РОЗКОПОК НА КИЇВСЬКОМУ ПОДОЛІ

Охоронні археологічні розкопки на садибі по вул. Спаській, 35 в м. Києві серед інших численних знахідок було виявлено натільний хрест. Він знаходився у заповненні культурного шару поблизу великого зрубного наземного житлового будинку. За супутніми знахідками та статистичною вибіркою керамічного матеріалу заповнення горизонту 10, у якому знаходився хрест, було датовано серединою – третьою чвертю XI ст.

Хрест чотириконечний з трохи розширеними заокругленими кінцями і краплеподібними виступами на них. Має вушко для підвішування. Розміри знахідки – 33,5 x 28,5 мм.

На лицьовому боці – зображення Богородиці Елеуси у повний зріст з немовлям. Фігура виконана високим рельєфом. Богородиця стоїть на прямокутній підставці. Над головою і в ногах – стилізовані рослинні мотиви. Ліворуч – лігатура МНР під титлом, справа – скорочення ΘV під титлом (МНТНР ТОУ ΘЕΟΥ). Напис виконаний контррельєфом. Ліва і права лопаті хреста обрамлені заглибленою лінією (рис. 1). Тильний бік містить по центру вписану в коло рельєфну розетку та контррельєфні хрестики на чотирьох сторонах. По контуру хрест обрамлений заглибленою лінією (рис. 2).

Хрест виконаний способом лиття зі сплаву сіруватого кольору. Покритий шаром продуктів корозії різного характеру, що свідчить про багатоскладовість сплаву і є результатом активної ґрунтової корозії. Продукти корозії об'ємні, темно-сірого кольору, матові та глянцеві. На поверхні присутні включення ґрунтових та силікатних продуктів, зустрічаються локальні корозійні нашарування червонувато-коричневого та зеленого кольорів. В результаті зондажної механічної розчистки вдалося виявити оригінальну поверхню – гладеньку щільну світло-сірого кольору. Помічено, що товстий шар продуктів корозії має значний об'єм та товщину (об'єм корозійного шару ненабагато менший, ніж об'єм ядра предмета). Корозійний шар неоднорідний за щільністю, легко сколюється й гладенькими частинами своєї поверхні точно повторює рельєф зображення. Продукти корозії темно-сірі тверді бугристі. Схожі зустрічаються на предметах з черню.

¹ Там саме.

*Хрест з розкопок на вул. Спаській,
35. Лицевий бік*

зображення Богородиці з Немовлям, виконане у високому рельєфі. За зводом Г.Ф. Корзухіної та А.А. Пескової подібні приклади зустрічаються в рамках типів П.1.1 – П.1.2¹. Здебільшого це Богородиця Одигитрія.

Іконографічний тип Одигитрія (Οδηγήτρια – Вказуюча Шлях) зображає Богородицю з Немовлям на руках. Немовля Ісус обернений фронтально до глядача, права рука піднята в жесті благословення, ліва опущена, тримає сувій чи книгу. Богородиця підтримує Ісуса лівою рукою, вказуючи на нього правою. Її голова обернена в три чверті і трохи нахилена в бік Христа.

На публікованому ж хресті обличчя Богородиці тісно притулено до Немовляти. Вона тримає дитя на правій руці (на відміну від решти зображень на давньоруських енколпіонах, де вона підтримується Христа лівою), лівою обіймаючи його. Ісус тягнеться до матері в жесті обіймів.

У випадку, коли обличчя Богородиці й Немовляти тісно дотикаються щоками, а рука Ісуса тягнеться до плеча Богородиці, розрізняють доволі близький Одигитрії, однак окремий іконографічний тип – Богородиці Елеуси (Ελεούσα – милуюча, від *от έλεος* – співчуття; назва відома як “Милування”).

Яскравим зразком іконографічного образу Богородиці Елеуси є ікона Володимирської (Вишгородської) Божої Матері. Ікона, за церковною традицією, належить авторству євангеліста Луки і вважається чудотворною². На Русь ікона потрапила у XII ст. як подарунок Юрію Долгорукому від Константинопольського патріарха Луки Хрисоверга³, за співзвучністю імені якого, очевидно, і поширилися перекази про авторство євангеліста Луки.

Під достатньо однорідною корозійною кіркою темно-сірого кольору виявлені активні плями хлористої міді, що лежать на оригінальній поверхні. Шар продуктів корозії має тріщини й розшарування. Виходячи з його зовнішнього вигляду можна припустити, що до складу сплаву входять срібло, мідь та свинець. Сплав основи визначено хімічним крапельним аналізом як такий, що містить срібло.

Для уточнення складу сплаву необхідно проведення спектрального аналізу металу й хімічного аналізу продуктів корозії. В процесі реставрації особливості техніки виготовлення предмета можуть уточнюватися.

Форма хреста та зображення на лицьовому боці значною мірою зближує його з хрестами-енколпіонами і безсумнівно був виконаний за зразком одного з них. Очевидно, зображення було скопійовано відтиском у пластичній формі і остаточно сформовано наступним підправленням воскової моделі. Про це свідчить загладження попередніх зображень лівої і правої лопатей, що, як правило, містять медальйони зі святими, і прокресленням поверх скороченого напису ΜΗΤΗΡ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

У XI–XII ст. на Русі був широко розповсюджений тип енколпіонів, що включав на одній зі сторін ростове

*Хрест з розкопок на вул. Спаській,
35. Зворотній бік*

¹ Корзухина Г.Ф., Пескова А.А. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII вв. – СПб., 2003.

² Забелин И. Сказание о чудесах Владимирской иконы Божией Матери // Археологические известия и заметки. – 1895. – № 2.

³ Владимирская икона // Энциклопедический словарь Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А. – СПб., 1892. – Т. 6А. – С. 918-919.

Каталог Г.Ф. Корзухіної та А.А. Пескової також містить два хреста, на яких рука Немовляти тягнеться до Богоматері в обійми. Це кат. ном. П.1.1/61 з с. Купятичі Пінського п. (нині – Брестська обл.), Білорусь та кат. ном. П.1.1/80 з с. Пекарі (Княжа Гора) Канівського п., Київської губ. Обидві знахідки дореволюційні, погано документовані. Датовані хрести в першому випадку XII ст., а в другому XIII ст.¹, що виявляє поширення цього типу на Русі лише з XII ст.

Однак образ Богородиці Елеуси зустрічається і на більш ранніх речах.

У першу чергу привертає увагу різний кістяний рельєф Божа Матір з Немовлям, де вони тісно притуляються одне до одного в обіймах. Предмет має єгипетське походження і безперечно належить візантійській культурній традиції. Фахівці розходяться в його датуванні. Частина схильна відносити його до VII–VIII ст.², однак існує версія і більш пізнього датування – IX ст.³ Попри це, датування впевнено показує існування подібного іконографічного типу у більш ранній період.

Декор зворотного боку хреста виконувався вже безпосередньо майстром і на його розсуд. Про це свідчить незграбне нанесення пелюсток розетки (майстер не вписався і наніс одну пелюстку поверх іншої, коли закінчував коло), нерівні контури хрестиків, вписаних у кінці лопатей, нечітке їх розміщення.

Подібний варіант використання обрисів хреста-релікварія для виготовлення натільного хреста зустрічаємо серед пам'яток давньоруського Воїня. Хрест несе на лицьовому боці рельєфне зображення св. Георгія, а тильний бік – плаский, вкритий прокресленим контррельєфним грецьким написом⁴.

Хрест, виявлений під час розкопок на вул. Спаській, 35, виявляє близькість до візантійських зразків, що може свідчити про його імпордне походження, яке підтверджується і грецьким написом. Датування культурного шару серединою – третьою чвертю XI ст. вказує на надто ранню присутність іконографічного типу Богородиці Елеуси як для давньоруських старожитностей. В той же час, певна недбалість виконання деталей декору і напису свідчить про провінційний характер виробу. Для XI ст. ланкою, що поєднувала Візантійський світ і Давньоруську державу був Крим, що дає змогу припускати кримське походження знахідки.

Івакін В.Г.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Центр археології Києва ІА НАН України

ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНІ МОГИЛЬНИКИ КИЇВСЬКОГО ПОДОЛУ ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

Дана публікація є першою спробою зібрати археологічні матеріали пізньосередньовічних могильників Києвоподолу. За загальнохристиянською традицією поховання мали здійснюватися на спеціальній території, сакралізованій освяченою спорудою: церквою, капличкою тощо. Тому і на території Києвоподолу могильники, як правило, утворювалися в районі міських храмів.

1. Могильник при **церкві Успіння Богородиці Пирогощі**. Ще у 1889 р. під час земельних робіт виявлено близько десятка безінвентарних поховань у зітлілих трунах. Археологічні дослідження 1976–1980 та 1996 рр. відкрили основну частину церковного некрополя. З південного боку храму виявлена мурована з валунів прибудова, на фундаментах якої зафіксовані поховання, які можна датувати XV–XVI ст. Набагато краще збереглися поховання XVII–XVIII ст. Майже вся площа інтер'єру храму на захід від іконостаса перебувала під пізньосередньовічними склепами, цегляні поховальні гробниці виявлені ззовні біля північної стіни церкви та перед вівтарною час-

¹ Корзухина Г.Ф., Пескова А.А. Древнерусские энколпионы... – С. 68–69, 71.

² Bergman R.P. The Earliest Eleousa: A Coptic Ivory in the Walters Art Gallery // The Journal of the Walters Art Gallery. – V. 48. – 1990. – P. 37–56.

³ Nalos D. The Amesbury Psalter Madonna and Child. A thesis ... Master of Art. – University of British Columbia, 1973. – P. 168

⁴ Довженок В.Й., Гончаров В.К., Юра. Р.О. Древньоруське місто Воїнь. – К., 1966. – Табл. XVI, 17.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики дослідницької	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163
<i>Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення</i>		
<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012